

**ZOKIRJON XOLMUHAMMAD O'G'LI FURQAT G'AZALLARIDA
MA'NAVIY SAN'ATLAR**

Dadajonova Dilnozaxon Botirjon qizi

Filologiya yo'nalishi II kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Karimov Obidjon Yakubjonovich

Filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli o'zbek shoiri va adabiyotshunos olimi Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat g'azallarida qo'llanilgan ma'naviy san'atlar va ularning o'rni, asarga bo'lgan mazmuniy ta'sirini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Furqat, badiiy san'atlar, ilmi badi', g'azal, tashbeh, misra, tazod, tanosub, shoir, o'xshatish, Atoullloh Husayniy, “Ustida”, tajohil orif, ma'naviy san'atlar, talmeh, “Umr xush o'tmas”.

Adabiyotshunoslikda mumtoz asarlarning badiiylik mezonlarini, ularning yozilish tamoyillarini o'zida tashkil etuvchi va jozibadorligini ta'minlovchi asosiy bo'limlardan biri bu — “Ilmi sanoye”, ya'ni “Ilmi badi'” fanidir. Mumtoz adabiyotda ijodkorlarning g'azallarini tadqiq va tahlil qilishda ilmi badi' g'oyat ulkan ahamiyatga ega. Adabiyotshunos olim Dilmurod Qur'onov: “Badiiy adabiyotda aytishgina emas, qanday aytish ham muhimdir” deb ta'kidlaganidek shoirlar o'z o'y-fikrlarini, orzu-umidlarini, ko'ngil dardlarini qog'ozga singdirish cho'g'ida she'rlariga zeb berish uchun qo'llagan badiiy tasvir, ifodalilik hamda xushohanglik vositalari — badiiy san'atlarni o'rganish ushbu fanning bosh vazifasi hisoblanadi. Bu ilm, asosan, ma'naviy, lafziy, shakliy deb nomlangan uch katta qismga bo'lib o'rganiladi. Matnda ma'noni teranlashtiradigan, ko'pma'nolilikni yuzaga chiqaradigan, ta'sirchanlik yaratadigan xilma-xil badiiy vositalar bo'ladiki, ularni ko'pincha matn ma'no-mazmuniga ko'ra idrok etamiz. Bular – ma'naviy san'atlardir [A. Asallayev va boshqalar. Badiiy san'atlar. 3-bet]. Iste'dodli shoir Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat g'azallarida ham “Ilmi badi'”ning yuksak namunalarini uchratishimiz mumkin. Jumladan, adibning ramali musammani maqsur (mahzuf) vaznida yozilgan “Ustida” deb nomlanuvchi radifli g'azalida ma'naviy san'atlarga bir qancha misollar berilgan:

Termi tobi bodadin ruxsori ahmar ustida?

Qatra-qatra yoki shabnamdir guli tar ustida?

O'smaliq qoshlarmu yo shamshir qondin zangliq,

Yoki pistoqi to'kilmush rangi ahzar ustida?

Bu g'azalni tahlil qilishni boshlashimiz bilanoq tajohil orif san'ati ko'zga tashlanadi. Tajohil orif ilmi badi'ning katta uch qism hisoblangan lafziy, ma'naviy

hamda shakliy san`atlardan ikkinchisiga mansub bo`lib, bilib bilmaslikka olish degan ma`noni anglatadi. Matlaning mazmuni shunday, mashuqaning qip-qizil yuzi ustidagi ter mayning qizdirganidanmi yoki bu qizil gul yuzidagi shabnam tomchilarimi? Ikkinchi baytning ma`nosi shundayki, bular o`sma surilgan qoshlarmi yo qonli qilichdan qolgan zangmi, yoki oq rang ustida sepilgan yashillikmi? Bunda shoir barchasidan xabardor bo`lgan holda “*bu yorinning qoshimi yo qilich zangimi*” degan so`roqlarni berish orqali o`zini mashuqa go`zalligidan hayratga tushgandek ko`rsatgan va natijada tajohil orif yuzaga kelgan. Mazkur san`at g`azalning keying ikki baytida ham takrorlanadi.

Tajohil orif bilan bir qatorda ushbu g`azalda tashbihni ham uchratish mumkin. Tashbih ham ma`naviy san`atlar turkimiga kiradi. Ilmi badi`ni Atoullloh Husayniy tasnifiga muvofiq ana shu turkumlarga bo`lib o`rgatgan adabiyotshunos olim D. Yusupova tashbehga shunday ta`rif beradi: “Tashbih (ar. - o`xshatish) - ikki narsa yoki tushunchani ular o`rtasidagi haqiqiy yoki majoziy munosabatlarga ko`ra o`xshatish san`ati. Tashbih tasvirlanayotgan shaxs, buyum yoki tushunchani aniqroq va yorqinroq ochib berishga xizmat qiladi. Bu san`atga ilmi badi`ga doir barcha manbalarda keng o`rin ajratilgan. Ushbu manbalarda tashbihga berilgan ta`riflar birbiriga asosan mos kelgani holda uning turlari borasida tafovutlar uchraydi”. [D. Yusupova. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari. 165-bet.] Demak, tashbeh hozirgi adabiyotshunoslikda o`xshatish deb yuritilayotgan san`at bo`lib, unda misralarda aks etgan o`xshash narsalar, xususiyatlar hamda ulardagi sifat va belgi jihatidan umumiylik tasvirlanadi. O`xshatish uchun haqiqiy, real hayotiy narsa-buyumlar tanlangan bo`lsa, haqiqiy tashbeh, noaniq, mavhum narsalar tanlangan bo`lsa, majoziy tashbeh yuzaga keladi. [D. Quronov va boshqalar. Adabiyotshunoslik lug`ati. 321 -bet] Tashbeh bir nechta qismlarga bo`linadi. Bular o`xshatilgan narsa (mushabbah), o`xshagan narsa (mushabbahbihi), o`xshatish sababi (vajhi shaboh) hamda o`xshashatish vositasi (holati tashbeh)dan iborat. O`zbek mumtoz adabiyotida tashbeh nihoyada keng qo`llanilib, uni deyarli barcha ijodkorlar ijodidan topish mumkin. Ammo uning yuksak, hech kimning she`rlarida uchramaydigan noyob namunalarini yarata olgan iste`dodli shoirlardan biri — Zokirjon Xolmuhammad o`g`li Furqat hisoblanadi.

Ushbu misralarda mahvashning oy yuzi qizil gulga hamda o`smali qoshlari qilich zangiga qiyoslanib tashbih hosil qilinmoqda. Bu she`riy misralarda mazkur san`atning tarkibiy qismlaridan mushabbahlar (*ruxsori ahmar, o`smaliq qoshlar*) va mushabbahbihilar (*guli tar, zangliq*) qatnashgan, ammo vajhi shaboh hamda holati tashbehlar keltirilmagan. O`xshatish uchun real narsa va buyumlar tanlangani uchun bu namunalar haqiqiy tashbehlar sirasiga kiradi.

Tashbeh san`ati g`azalning keyingi baytlarida ham ko`zga tashlanadi:

Yuz uza kokilmidur har sori pechutob ila,

Ganji husningmu yotur yo ikki ajdar ustida?

Mashuqa yuzi oldidan tushirilgan ikki kokilmi yoki husn xazinasini qo`riqlab yotgan ikki ajdarxomi? G`azalning bu qismida esa tashbeh san`ati yor yuzi, qoshlarlarini tasvirlashdan endi sochga o`tadi. Yorning ikki yonidan tushirilgan ikki o`rim sochi go`zallik xazinasini qo`riqlab yotgan afsonaviy ajdarlarga o`xshatilmoqda. Bu o`rinda o`xshatish mushabbah mavhumlik xususiyatiga ega bo`lgan afsonaviy jonzotga qiyoslangani uchun majoziy tashbeh sirasiga kiradi.

Mazkur baytda tajohil orif hamda tashbehdan tashqari boshqa bir ma`naviy san`at tanosibning ham ikki o`rinda qo`llanishiga guvoh bo`lamiz. Chunonchi yuz va kokil so`zlari tana a`zolari nomlari bo`lgani uchun, ajdarxo hamda ganj, ya`ni xazina, ma`naviy jihatdan bir-biriga yaqin bo`lgani uchun uyadosh so`zlar qatorini hosil qilib, tanosibni yuzaga keltirgan. Navbatdagi baytda ham *bulbul, gul, chaman, qumri, sanovbar* kabi so`zlarni keltirish orqali ushbu san`atdan foydaanilgan:

*Chehra ochtingmu bu tadbir-la chamanda toldilar,
Xasta bulbul gul uza, qumri sanovbar ustida?*

Shoirning boshqa bir “Umr xush o`tmas” deb boshlanuvchi g`azalida ham tanosib san`atining go`zal namunasi keltirilgan:

*Obihayvon birla umri jovidonni ne qilay
Bir xati Xizru labi la`li Masiho bo`lmasa.*

Tanosibni hosil etayoygan obihayvon bu — tiriklik suvi, umri jovidon esa abadiy umr. Budan ko`rinib turibdiki, oshiq zulfi Xizrnikek, labi Masihnikidek janon bo`lmasa, menga umrboqiylikda ne foyda deb nola qilmoqda. Misralar Xizr alayhissalom va Iso Alayhissalom nomlari keltirilishi tarixiy voqealarga ishora qilib, yana bir ma`naviy san`at — talmehni yuzaga keltirgan.

Xulosa qilib aytganda, manaviy san`atlarni Furqat g`azallarda ko`p o`rinlarda ko`rishimiz mumkin hamda ularning qo`llanishi baytlar mazmunini teranlashtirib, ifodasini yanada ko`rkam qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Dilnavoz Yusupova “Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari” — “Ta`lim-mediya” nashriyoti, Toshkent-2019
2. A. Asallayev “Badiiy san`atlar” — “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent-2015
3. Dilmurod Qur`onov “Adabiyotshunoslikka kirish” – Toshket Fan nashriyoti-2007;
4. tafakkur.net.com